

SAMANDAR VOHIDOV IJODIDA BUXORO MAVZUSINING BADIY IFODASI

Shokirova Gulhayo Bobir qizi

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoroda yashab , ijod etgan shoir, buyuk dargʻa Samandar Vohidov ijodida oʻzi tugʻilib -oʻsgan yurt haqidagi lirikasi va badiiyati haqida fikr yuritiladi. Mumtoz janrda ijod etgan shoir soʻzlari sodda va ravon boʻlib, Samandar Vohidovning yuksak mahoratiga yana bir bor guvoh boʻlamiz. Muxammasda mavzu ochib berilishi badiiy sanʼatlar bilan birga tasvirlangan.

Kalit soʻz: muxammas, shakl, mazmun, mavzu, badiiylik, mohiyat.

Abstract: This article discusses the lyrics and art of the great poet Samandar Vohidov, who lived and worked in Bukhara, about the land of his birth and upbringing. The words of the poet, who worked in the classical genre, are simple and fluent, and we once again witness the high skill of Samandar Vohidov. In the mukhammas, the disclosure of the theme is described together with the artistic arts.

Keywords: mukhammas, form, content, theme, art, essence.

Kirish. Samandar Vohidov – Buxoroning chekka talisafed qishlogʻida urush yillarining avj pallasida tavallud topgan. Bolalik yillari II Jahon urushi yillariga toʻgʻri kelgan shoirning bola onggi oʻzi tanigan, bilgan kishilarining mahzun nigohi, dardli qalblarini tuyish bilan oʻtdi. Bu hislar keyinchalik uning “Goʻdaklikdan qolgan xotira”, “Ijobatsiz duolar”, “Gʻalabaning ilk kuni”, “Etilmay yanchilgan donlar”... kabi sheʼrlarida aks etgan⁵. Mashaqqat ichida ulgʻaygan shoir tarjimon, radiojurnalist , publitsist kabi sohalarda faoliyat olib borgan. Shoir ona Vatani Buxoro haqida turkum sheʼrlar yozib, uni “Buxorom bor, Buxorom” nomi ostida toʻplagan.

⁵ Buxoromanba.uz saytidan olindi.

Asosiy qism. Mazkur maqolaning maqsadi – samandar Vohidov ijodida Buxoro obrazining mumtoz janr orqali yangicha talqinini aniqlashdan iborat. Shoir bu mavzudagi she’rlarini bir turkumga jamlagan bo’lib, undan „Bugungi Buxoro muxammasi“ mazmun jihatdan ajralib turadi. Chunki shoir mumtoz janrda bugungi tilda istiqloldan keyingi Buxoro qiyofasini tavsiflab beradi. Muxammasda tashbeh, talmeh, irsoli masal kabi badiiy san’atlardan unumli foydalanilgan. Ushbu she’rda mustaqillikdan keyingi zamonaviy shaharning ko‘rkamligi, insonlarining oliyhimmatligi, bunyodkorligi alohida e’tirof etiladi.

„Ne berdi menga Istiqlol?“ deya to‘ng‘illagan nokas,

Ko‘zi so‘qir, dili so‘qir - oyog‘i ostini ko‘rmas,

Kimeki xavf sezar nurdan, sahardan u surur tuymas,

“Ayonga yo‘q bayon” derlar, ayonni yoshirib bo‘lmas,

Bu obodlikka bayon ne? Ayonku hassaday ko‘rga⁶ – bu bandda shoir intim lirikasi, ichki tuyg‘ulari yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu bandda Samandar Vohidov salbiy qahramonlarga:nokas, so‘qirga murojaat qilish orqali yurt tinchligini, uning obodligi uchun qilinasoyotgan ishlarga ishora beradi. Band badiiyligini tajohilu orif badiiy sana’ti bilan ifodalagan shoir lirikasida Buxoroga xos yakdillik, qat’iyatlilik kabi qator xislatlarni ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, bandda takrir san’atini qo‘llash orqali fikrini ta’kidlab ko‘rsata olgan. Samandar Vohidov sharq mumtoz she’riyatidagi qofiyalanishga asoslangan janr bo‘lgan muxammasning a-a-a-a-b tarzida qofiyalanishiga oid. Xalqona ohanglar ijodkorning ushbu she’rida yaqqol namoyon bo‘lib turibdi. Jumladan, “ko‘rga hassa” degan ibora anchadan buyon xalqimiz tiliga singib kelganligi uchun muxammas uning mutolaasi uchun kirishgan har kitobxon uchun oson va tushunarli.

“Ijoddagi eng kichik zarra ham badiiy mahoratga muhtojdir”⁷ ekanligini ham qalban, ham aqlan anglagan shoir ijodxonasidagi bu muxammas amaliy tajribalar namunasi edi. U Alisher Navoiyning muxammaslarini puxta o‘rgangani boisdir ehtimol sodda shaklga asl mohiyatni tasviriy ifodalar, ramzlar orqali yuklay oldi.

⁶ S.Vohidov, Orzuning osmoni keng Buxoro-2006. B-162

⁷ H. Umurov. Badiiy ijod asoslari T.:2001 B - 37

Bo‘lib oshyoni ishq, bubulga vasldin hadyalar etmish,
Baayni bog‘i Rizvonni tushirganday Xudo yerga.⁸

Ushbu misralar sodda, bir qarashda “oson hazm“ bo‘ladigandek , ammo shoir bu lirik parchada tanosub san‘atini qo‘llash orqali o‘ziga xos mohiyat singdirgan. Nega ishq oshyoni Buxoro, chunki bu yurt sharif shahar. Haqqa talpingan insonlar - bulbullar uchun Alloh visoliga yetishish uchun sovg‘alar bor degan fikr orqali zakiy shoir bevosita “Yetti pir”ga ishora ham qilmoqda. Tasavvufiy istilohlar orqali Samandar Vohidov mumtoz adabiyotdan qay darajada xabardor ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Shoirning yana bir she‘rida Buxorodagi yetishib chiqqan mashhur alloma, hunarmandlar haqida so‘z boradi : Ibrohim Mo‘min, Sino, usta Shirin, Muxtor Ashrafiy, Olim Xo‘ja, Razzoq Hamro kabi. Ammo muxammasda shoir Buxoroni ilk bor lirikada madh etgan Rudakiydan boshlaydi: ” Buxoroda shod bo‘l-u bor bo‘l”. Shoir ushbu misrani izohlar ekan Buxoroning ko‘p mingyillik tarixi borligiga ishora qilib, Valiylarga yor bo‘lgan shaharni Alloh asraydi g‘oyasini bevosita muxammasida singdirgan.

Xulosa. Samandar Vohidov she‘riyati va badiiyati mumtoz adabiyot va zamonaviy adabiyot orasida ko‘prik vazifasini bajarmoqda. Uning lirikasiga nazar tashlasak. g‘azal, to‘rtlik, muxammas bilan birga dostob, she‘r, bag‘ishlov kabi turkumlarni ham uchratishimiz mumkin. Shoir lirikasining mazmuniy qismining asosini Buxoro, avliyolar, Buxoroda ulg‘aygan buyuklar tashkil etgan bo‘lib, Samandar Vohidovning ularning tarixini puxta bilganligini ham bilib olishimiz mumkin. Shoir badiiyatida takrorlanmas birliklar, ifodalar ko‘plab uchraydi va ularning aksariyat qismini ijodkor xalq tilidan , uning urf-odatlaridan olganligiga guvoh bo‘lamiz. Xalqchil shoir she‘riyati mavzulari rang-barang bo‘lib Samandar Vohidov Buxoro adabiy muhitida Buxoro mavzusidagi eng sara lirik merosi bilan adabiyotimiz tarixida o‘chmas iz qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁸ S.Vohidov, Orzuning osmoni keng Buxoro-2006. B-162

1. S.Vohidov, Orzuning osmoni keng Buxoro-2006. B-162
2. H. Umurov.Badiiy ijod asoslari T.:2001 B - 37
3. S.Vohidov, Orzuning osmoni keng Buxoro-2006. B-162
4. Buxoromanba.uz sayti
5. Ziyonet